

UNIVERSITI MALAYA

FACULTY OF EDUCATION

SEMESTER 2, 2025/2026

PIX2007 EDUCATION AND RESEARCH

ASSIGNMENT 1 (20%)

DATE OF SUBMISSION: WEEK 6

NAME	SEBASTIAN KANANG ANAK ABRAHAM
NO MATRIK	24003537
LECTURER'S NAME	DR. PANG JEE CHING
MARKS FOR (LECTURER'S USE)	

Generatif Kecerdasan Buatan “ *Artificial Intelligence*”:

Peningkatan Literasi AI Generatif dalam Kalangan Guru sebagai Agenda Profesional Baharu dalam Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Sebastian Kanang anak Abraham

Universiti Malaya

1.0 PENGENALAN

Dunia pendidikan sedang mengalami transformasi digital yang signifikan melalui perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) atau lebih dikenali sebagai AI. Secara tidak langsung, transformasi digital ini telah pun mula mengubah cara guru merancang pembelajaran, menyediakan bahan pembelajaran serta mengurus proses bilik darjah (UNESCO, 2023). Secara umumnya, literatur menunjukkan bahawa AI berpotensi meningkatkan kecekapan guru dalam aspek perancangan pengajaran, termasuk penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH).

Apa yang sepatutnya wujud dalam sistem pendidikan sekarang adalah guru mampu memanfaatkan AI secara beretika dan pedagogi-informed untuk meningkatkan kualiti pengajaran dalam bilik darjah. Namun, apa yang sebenarnya yang berlaku adalah masih terdapat sebahagian guru yang berada pada tahap literasi AI yang rendah, di mana penggunaan AI lebih bersifat “*copy and use*” tanpa penilaian secara mendalam terhadap kesesuaian kandungan (Sholikhah et al., 2025).

Oleh itu, research gap dalam kajian ini adalah:

Walaupun banyak kajian membincangkan manfaat AI dalam pendidikan, masih kurang kajian yang memberi fokus kepada tahap literasi AI dalam kalangan guru serta bagaimana mereka menilai, mengadaptasi dan mengintegrasikan output AI secara analitis dalam penyediaan RPH.

Kajian ini penting kerana ia akan memberi pemahaman tentang bagaimana AI boleh digunakan secara efektif dalam pendidikan tanpa mengabaikan integriti profesional dan pedagogi guru.

2.0 STRATEGI KAJIAN

Kajian literatur ini dijalankan menggunakan beberapa pangkalan data akademik utama seperti Google Scholar, ERIC, Researchgate dan ScienceDirect bagi memastikan sumber yang digunakan adalah sah dan berkualiti.

Kata kunci utama yang digunakan termasuk:

NO	KATA KUNCI KAJIAN
1	AI LITERACY FOR TEACHERS
2	GENERATIVE AI IN EDUCATION
3	TEACHER READLINESS AI INTEGRATION
4	LESSON PLANNING AI RPH
5	TPACK AI FRAMEWORK

Operator Boolean seperti *AND* dan *OR* digunakan dalam proses pencarian literatur bagi memperhalus hasil carian supaya lebih spesifik, relevan dan selari dengan fokus kajian. Ianya akan membantu memastikan artikel yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan tema utama kajian.

Hanya artikel yang diterbitkan dalam tempoh tahun 2020 hingga 2026 akan dipilih dan hanya melibatkan jurnal berwasit (*peer-reviewed journals*) bagi menjamin kualiti akademik. Berdasarkan proses ini, sebanyak lima artikel jurnal telah dikenal pasti dan dipilih untuk dianalisis secara analitis bagi membina sintesis literatur yang menyokong kajian ini.

3.0 KEPENTINGAN DAN SINTESIS IDEA UTAMA

3.1 Kepentingan Kajian (Konteks Tempatan dan Global)

Di peringkat tempatan, literasi AI dalam kalangan guru memainkan peranan penting dalam menyokong pelaksanaan Dasar Pendidikan Digital Malaysia (mfuad, 2025). Penggunaan AI berpotensi meningkatkan kecekapan guru dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di samping membantu merancang dan hasilkan aktiviti pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif dan berpusatkan murid.

Di peringkat global pula, UNESCO, (2022) menegaskan bahawa penggunaan AI dalam pendidikan perlu disertai dengan literasi digital, etika penggunaan dan tanggungjawab profesional. Hal ini menunjukkan bahawa AI juga melibatkan kompetensi manusia dalam menggunakannya secara beretika dan komprehensif bagi memastikan impaknya kekal positif dalam sistem pendidikan.

3.2 Sintesis Artikel Jurnal Utama (*CRITICAL ANALYSIS*)

3.2.1 Hamzah & Zulkifli, (2025): Ketegangan Antara Automasi dan Budaya "Copy-Paste"

Kajian oleh Hamzah & Zulkifli, (2025) menunjukkan bahawa AI generatif meningkatkan kecekapan guru dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) melalui automasi struktur pengajaran, objektif pembelajaran dan cadangan aktiviti dalam kelas. Dapatan ini menegaskan bahawa AI berfungsi sebagai “*productivity enhancer*” yang membantu mengurangkan beban kerja dokumentasi dan mempercepat proses perancangan pengajaran.

Namun begitu, kajian ini lebih memfokuskan kepada aspek kecekapan “*efficiency*” tanpa memberi penekanan mendalam terhadap “*pedagogical judgement*” guru. Tanpa literasi AI yang mencukupi, terdapat risiko guru menerima output AI secara pasif tanpa melakukan penyesuaian mengikut tahap kognitif, emosi dan latar belakang murid. Keadaan ini menunjukkan bahawa literasi AI tidak hanya melibatkan keupayaan menggunakan alat, tetapi juga

kemahiran “*critical filtering*”, iaitu keupayaan menilai, menapis dan mengubah suai kandungan yang dijana AI secara berhemah.

3.2.2 Abderrahim Agnaou & Hayat El Asri, (2025): Kreativiti AI vs Bilik Darjah

Abderrahim Agnaou dan Hayat El Asri (2025) berhujah bahawa AI meningkatkan kreativiti guru dalam merancang aktiviti KBAT. Namun, hujah ini perlu diimbangi dengan konsep “*Human-in-the-loop*” oleh Memarian dan Doleck (2024). Walaupun AI mampu menjana idea kreatif, AI tidak memahami “*micro-context*” seperti tahap emosi murid atau dinamika kelas yang berubah-ubah.

Kreativiti yang dijana AI bersifat algoritma, manakala kreativiti guru bersifat empati. Oleh itu, literasi AI yang tinggi diperlukan bukan untuk “mengikut” cadangan AI, tetapi untuk “mengubah suai” (*adapt*) output tersebut agar relevan dengan situasi sebenar sekolah.

3.2.3 Erie et al., (2025): Isu Keadilan Digital dan Etika Sistemik

Kajian Erie et al. (2025) mendedahkan dimensi yang sering diabaikan dalam perbincangan teknologi, iaitu jurang antara bandar dan luar bandar. Ini selari dengan amaran UNESCO (2025) mengenai aspek etika dan tadbir urus.

Literasi AI bukan sekadar kemahiran individu, tetapi isu keadilan sistemik. Jika kementerian hanya menumpukan kepada penggunaan AI tanpa menyelesaikan isu capaian di luar bandar (seperti yang dibincangkan oleh Erie et al.), maka AI hanya akan melebarkan lagi jurang pendidikan di Malaysia.

3.2.4 Memarian & Doleck, (2024): “*Human-in-the-loop Model*”

Dalam kajian Memarian & Doleck, (2024) konsep “*human-in-the-loop AI*” menegaskan bahawa guru mesti kekal sebagai pembuat keputusan utama, manakala AI akan berfungsi sebagai alat sokongan. Konsep ini penting dalam pendidikan kerana ia akan membantu mengelakkan “*automation bias*”, iaitu

kecenderungan menerima output AI tanpa penilaian yang seragam. Dalam konteks penyediaan RPH, keadaan ini boleh menyebabkan guru menggunakan kandungan yang tidak sesuai dengan tahap kebolehan murid atau konteks bilik darjah.

Pendekatan ini juga menekankan bahawa keputusan pedagogi tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada teknologi kerana pengajaran melibatkan faktor manusia seperti emosi, motivasi dan dinamika kelas.

3.2.5 UNESCO , (2025) : Etika dan *Governance* AI

UNESCO (2025) menekankan bahawa penggunaan AI dalam pendidikan perlu mematuhi prinsip etika seperti keadilan, ketelusan dan akauntabiliti. Hal ini penting kerana AI berpotensi menghasilkan “*bias algoritma*” yang boleh mempengaruhi kandungan pengajaran serta membawa kepada ketidaksaksamaan dalam pengalaman pembelajaran murid.

Dapatan ini menunjukkan bahawa literasi AI dalam kalangan guru bukan sahaja bersifat teknikal, tetapi juga merangkumi “*ethical literacy*”. Ini merujuk kepada keupayaan guru untuk memahami serta menilai implikasi dalam penggunaan AI, termasuk kesan terhadap keadilan pendidikan, privasi murid dan tanggungjawab profesional dalam proses pengajaran.

3.3 SINTESIS (*INTEGRATED ANALYSIS*)

3.3.1 Corak dan Tema Utama dalam Literatur

Berdasarkan lima kajian utama, terdapat beberapa pola yang jelas dalam literatur berkaitan penggunaan AI dalam pendidikan.

Pertama, AI generatif secara konsisten didapati meningkatkan kecekapan dan produktiviti guru, di mana guru dapat menjimatkan masa dan mengurangkan beban kerja dokumentasi (Hamzah & Zulkifli, 2025).

Kedua, AI turut menyokong inovasi pedagogi dengan menyediakan pelbagai cadangan aktiviti pembelajaran yang kreatif dan fleksibel, mengikut

kesesuaian agar selari dengan konteks bilik darjah (Abderrahim Agnaou & Hayat El Asri, 2025).

Selain itu, literatur juga menunjukkan wujudnya isu jurang digital yang ketara, di mana tahap literasi AI tidak sekata antara guru bandar dan luar bandar, sekali gus menjejaskan keberkesanan penggunaan teknologi ini secara menyeluruh (Erie et al., 2025).

Di samping itu, kajian turut menegaskan bahawa walaupun AI semakin canggih, guru masih perlu kekal sebagai pembuat keputusan utama dalam proses pengajaran bagi memastikan kualiti pedagogi tidak terjejas (Memarian & Doleck, 2024).

Akhir sekali, aspek etika dalam penggunaan AI turut menjadi komponen penting, terutamanya dalam memastikan ketepatan maklumat, keadilan, dan akauntabiliti dalam pendidikan (UNESCO, 2025).

3.3.2 Sintesis Kritis dan Penjajaran Jurang Penyelidikan (*Research Gap Alignment*)

Dapatan ini secara langsung menyokong kewujudan jurang kajian (*research gap*) dalam bidang ini. Walaupun banyak kajian memberi tumpuan kepada manfaat AI terhadap pendidikan, tetapi masih terdapat kekurangan kajian mengenai bagaimana guru menilai, menyesuaikan dan mengintegrasikan output AI secara sistematik. Oleh itu, kajian ini berperanan untuk memberi fokus kepada aspek literasi AI sebagai faktor utama yang menentukan keberkesanan integrasi teknologi dalam pendidikan.

4.0 PERBINCANGAN: TREND, DEBAT DAN IMPLIKASI

4.1 Trend dalam Integrasi AI dalam Pendidikan

Trend semasa menunjukkan peralihan daripada penggunaan teknologi sebagai alat sokongan kepada AI sebagai “*co-teacher*” atau rakan kolaborasi pedagogi. Dalam penyediaan RPH, guru dicadangkan menggunakan teknik “*Prompt Engineering*” yang spesifik (memasukkan data murid secara manual) bagi memastikan AI memberikan output yang tepat, kemudian melakukan semakan silang (*cross-check*) dengan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

4.2 Debat dalam AI dan Amalan Pengajaran

4.2.1 AI vs Kreativiti Guru

Terdapat perdebatan sama ada AI mengurangkan atau meningkatkan kreativiti guru.

4.2.1.1 Pandangan 1: AI mengurangkan kreativiti kerana guru hanya “*copy-paste*” hasil AI.

4.2.1.2 Pandangan 2: AI meningkatkan kreativiti kerana guru mendapat lebih banyak idea pedagogi.

Contohnya, seorang guru menggunakan AI untuk menjana aktiviti pembelajaran Bahasa Inggeris. Jika guru hanya terus guna tanpa ubah suai, kreativiti berkurang. Tetapi jika guru menambah elemen budaya tempatan dan tahap murid, kreativiti meningkat.

4.2.2 Automasi vs Pertimbangan Manusia

Keupayaan AI ini masih terbatas kepada pemrosesan maklumat secara umum tanpa memahami konteks sebenar bilik darjah. AI tidak mempunyai keupayaan untuk menilai tahap disiplin pelajar, keadaan emosi murid serta persekitaran sosial dan budaya sekolah yang memainkan peranan penting dalam keberkesanan sesuatu pengajaran.

Jelas sekali, keputusan pedagogi yang berkualiti tetap memerlukan pertimbangan profesional guru. Dalam hal ini, guru perlu kekal sebagai “*final decision-maker*” yang menilai, menyesuaikan dan mengadaptasi kandungan yang dijana oleh AI agar selari dengan keperluan pembelajaran murid.

4.3 Implikasi

Kajian ini memberi beberapa implikasi penting:

4.3.1 Implikasi kepada Guru

Guru perlu mempunyai kemahiran untuk menilai ketepatan, kesesuaian dan kebolehpercayaan output yang dijana oleh AI sebelum digunakan dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Hal ini penting bagi mengelakkan penggunaan maklumat yang tidak relevan dalam konteks pembelajaran murid.

Selain itu, guru juga perlu mampu mengadaptasi kandungan yang dijana oleh AI agar selari dengan tahap kognitif, keperluan emosi dan latar belakang pelajar yang berbeza. Hal ini menunjukkan bahawa penggunaan AI dalam pendidikan memerlukan gabungan kemahiran teknologi, pemikiran kritis dan pertimbangan pedagogi pembelajaran benar-benar berkesan dan bermakna.

4.3.2 Implikasi kepada Kementerian Pendidikan

Kementerian perlu menyediakan latihan literasi AI yang berstruktur dan berterusan kepada guru bagi membina kefahaman yang mendalam tentang penggunaan AI. Selain itu, pembangunan garis panduan yang jelas dan komprehensif berkaitan penggunaan AI dalam pendidikan adalah penting bagi memastikan amalan yang konsisten, beretika dan selaras dengan standard profesional keguruan.

Kementerian juga perlu memastikan akses kepada teknologi yang seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar agar jurang digital dapat dikurangkan. Pendekatan ini penting bagi menjamin bahawa semua guru

mempunyai peluang yang sama untuk menguasai dan memanfaatkan AI dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

4.3.3 Implikasi kepada Sekolah

Pihak sekolah perlu menggalakkan penggunaan AI dalam kalangan guru secara beretika dan sebagai sokongan kepada peningkatan kualiti. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan ruang kolaboratif seperti komuniti pembelajaran profesional (*Professional Learning Community, PLC*) yang memberi peluang kepada guru untuk berkongsi pengalaman, strategi dan amalan terbaik dalam penggunaan AI. Melalui PLC, guru dapat membina kefahaman bersama serta meningkatkan literasi AI secara berterusan.

Pada masa yang sama, pihak pentadbiran sekolah perlu memantau penggunaan AI bagi memastikan kandungan yang dihasilkan adalah sesuai, tepat dan selaras dengan kurikulum serta keperluan murid. Pendekatan ini penting bagi memastikan penggunaan AI di sekolah memberi impak positif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.

4.4 Aplikasi Praktikal dalam Pengajaran

Konteks sebenar di bilik darjah, guru boleh memasukkan maklumat asas seperti topik pengajaran, objektif pembelajaran serta tahap kebolehan murid ke dalam sistem AI dan seterusnya AI akan menjana cadangan aktiviti pembelajaran, kaedah pentaksiran serta strategi pengajaran. Walau bagaimanapun, penggunaan AI dalam konteks ini tidak boleh berlaku secara langsung tanpa penilaian profesional. Guru perlu menyemak kesahihan kandungan yang dijana bagi memastikan tiada kesilapan fakta atau maklumat yang tidak tepat.

Guru juga perlu memastikan strategi yang dicadangkan oleh AI selari dengan prinsip pedagogi yang sesuai dengan konteks pembelajaran sebenar. Keputusan akhir tetap bergantung kepada pertimbangan profesional guru dalam memastikan setiap elemen dalam RPH memenuhi keperluan pembelajaran murid secara holistik.

5.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya, literasi AI dalam kalangan guru merupakan elemen penting dalam memastikan integrasi AI dalam pendidikan berjalan secara berkesan dan beretika. Walaupun AI generatif menawarkan pelbagai manfaat, keberkesanannya juga bergantung kepada tahap literasi AI pengguna. Analisis literatur menunjukkan bahawa wujud jurang yang jelas antara potensi AI dan realiti penggunaan dalam kalangan guru.

Oleh itu, kajian ini menegaskan bahawa AI tidak boleh menggantikan peranan guru, sebaliknya berfungsi sebagai alat sokongan. Literasi AI yang tinggi diperlukan bagi memastikan guru kekal sebagai pembuat keputusan utama dalam proses pengajaran. Akhirnya, kajian ini menyumbang kepada pemahaman bahawa kejayaan integrasi AI bukan terletak pada teknologi semata-mata, tetapi pada keupayaan manusia untuk menggunakannya secara beretika dan *“pedagogy informed”*.

RUJUKAN

- Abderrahim Agnaou, & Hayat El Asri. (2025). Artificial Intelligence and Collaborative Learning: Impacts on Creativity, Critical Thinking, and Problem-Solving. *Journal of Educational Research and Practice*, 15(1). <https://doi.org/10.5590/jerap.2025.15.2120>
- Erie, A., Parasuraman, B., & Mukhtar, D. (2025). KAJIAN SOAL SELIDIK: CABARAN DAN PELUANG GURU DALAM MENGADAPTASI TEKNOLOGI AI DALAM PAK 21 DI SEKOLAH. *International Journal of Modern Education*, 7(28), 1144. <https://doi.org/10.35631/ijmoe.728079>
- Hamzah, N., & Zulkifli, H. (2025). Kesediaan guru dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk pembelajaran terbeza pendidikan Islam di sekolah rendah. *ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education*, 9(2), 55–66. <https://doi.org/10.53840/attarbawiy.v9i2.301>
- Memarian, B., & Doleck, T. (2024). Human-in-the-loop in artificial intelligence in education: A review and entity-relationship (ER) analysis. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 2(1), 100053. <https://doi.org/10.1016/j.chbah.2024.100053>
- mfuad. (2025, November 21). *Transformasi Pendidikan di Malaysia dengan Bantuan AI*. Mohd Fuad. <https://people.utm.my/mfuad/2025/11/21/transformasi-pendidikan-di-malaysia-dengan-bantuan-ai/>
- Sholikhah, S. S., Zamzami, N., & Sulistyaningsih. (2025). Teachers' and Students' Perceptions of Artificial Intelligence (AI) Technology in Learning Activities. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*, 4(3), 1474–1482. <https://doi.org/10.58526/jsret.v4i3.318>

UNESCO. (2022). *Digital learning and transformation of education*. Unesco.org.
<https://www.unesco.org/en/digital-education>

UNESCO. (2023). *Artificial intelligence in education*. UNESCO.
<https://www.unesco.org/en/digital-education/artificial-intelligence>

UNESCO . (2025). *AI in education: ensuring ethical and human-centered integration*.
Unesco.org.
<https://www.unesco.org/en/articles/ai-education-ensuring-ethical-and-human-centered-integration>

Appendix

The screenshot shows the ScienceDirect website interface. The browser address bar displays the URL: [sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563222002886](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563222002886). The page features a navigation menu on the left with options like 'Outline', 'Highlights', 'Abstract', 'Keywords', and 'References'. The main content area displays the article title, author 'Ismail Celik', and a 'View PDF' button. The journal information is 'Computers in Human Behavior', Volume 138, January 2023, 107468. A 'Highlights' section is visible at the bottom of the main content area. On the right side, there are sections for 'Recommended articles' and 'Article Metrics'.

The screenshot shows the ResearchGate website interface. The browser address bar displays the URL: [researchgate.net/publication/381150406_Generative_AI_in_Education_Best_Practices_for_Successful_Implementation](https://www.researchgate.net/publication/381150406_Generative_AI_in_Education_Best_Practices_for_Successful_Implementation). The page features a search bar at the top with the text 'Search for research, journals, people, etc.' and a 'Log in' button. The article title is 'Generative AI in Education: Best Practices for Successful Implementation'. The journal information is 'June 2024 · International Journal of Religion · 5(9):1016-1025'. The article has 39 citations and 2,776 reads. The authors listed are Rommel Alali, Yousef Wardat, Khaled Al-Saud, and Kamal Aldeen Alhayek. The page includes a 'Download full-text' button and an 'Export citation' button. The abstract text is visible below the article information.

eric.ed.gov/?q=LESSON+PLANNING+AI+RPH+

ERIC Collection Thesaurus LESSON PLANNING AI RPH Search Advanced Search Tips

Notes FAQ Contact Us

Showing 1 to 15 of 73 results Save | Export

Peer reviewed only Full text available on ERIC

PUBLICATION DATE	Count
In 2025	8
Since 2025	51
Since 2022 (last 5 years)	68
Since 2017 (last 10 years)	68
Since 2007 (last 20 years)	69

DESCRIPTOR	Count
Artificial Intelligence	67
Technology Uses in Education	48
Lesson Plans	39
Foreign Countries	29
Technology Integration	23
Teaching Methods	20
Preservice Teachers	19
Teacher Attitudes	18
Computer Software	14
Pedagogical Content Knowledge	14
Student Attitudes	14

SOURCE	Count
International Journal for ...	4
ProQuest LLC	4
Education and Information ...	2
Educational Process...	2
Grantee Submission	2
Journal of Computer Assisted...	2
Journal of Teaching and ...	2
Journal of Technology and...	2
Online Submission	2

Exploring the Role of Generative AI in Collaborative Lesson Planning for Pre-Service Teachers
 Yanyan Sun; Yingfen Huang – Journal of Computer Assisted Learning, 2025
 Background. Collaborative lesson planning is a crucial practice in teacher education, supporting pre-service teachers in lesson design and fostering professional development. While generative AI (GenAI) is increasingly integrated into education, its role in collaborative lesson planning remains unclear. Objectives: This study aims to explore how ...
 Descriptors: Artificial Intelligence, Technology Uses in Education, Lesson Plans, Preservice Teachers

How AI Feedback Supports Lesson Planning in Vocational Teacher Education: A Longitudinal Intervention Study Using an Analytical AI Platform
 Julia Pargmann, Florian Berding, Karin Rebmann, Elisabeth Riebenbauer – Empirical Research in Vocational Education and Training, 2025
 This study explores the use of analytical artificial intelligence (AI) to enhance lesson planning in teacher education, particularly in vocational business education. Providing detailed, individualized feedback for lesson planning is challenging for university instructors. An analytical AI platform that offers expert-level feedback on lesson plans ...
 Descriptors: Artificial Intelligence, Lesson Plans, Planning, Preservice Teacher Education

Empowering Educators: Leveraging AI to Revolutionize Lesson Planning
 Sabrina Belloula – International Journal of Research in Education and Science, 2025
 This study explores the transformative potential of artificial intelligence (AI) in education, focusing on its integration into teaching practices in Qatar. Surveys and interviews with educators revealed that AI tools significantly reduce teacher workloads, enhance lesson quality, and increase student engagement. Teachers reported spending less ...
 Descriptors: Lesson Plans, Artificial Intelligence, Computer Software, Technology Integration

Integrating AI Tools into Preservice Mathematics Teacher Education: A Qualitative Study of Lesson Planning Practices
 Nadiyah J. Alreaihi, Noha Alwaished – Contemporary Educational Technology, 2025
 This study examined the participation of preservice teachers (PSTs) in artificial intelligence (AI)- generated lesson-plan training sessions, primarily within a mathematics instruction course in a teacher training program.

scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=TEACHER+READINESS+AI+INTEGRATION&btnG=

Google Cendekia TEACHER READINESS AI INTEGRATION

Artikel Sekitar 17.800 hasil (0,12 detik)

Profil saya Koleksi saya

Kapan saja
 Sejak 2026
 Sejak 2025
 Sejak 2022
 Rentang khusus ...

Urutkan menurut relevansi
 Urutkan menurut tanggal

Semua jenis
 Artikel kajian
 sertakan paten
 mencakup kutipan
 Buat notifikasi

Mungkin maksud Anda adalah: TEACHER **READINESS** AI INTEGRATION

[PDF] Teacher Readiness for AI and Digital Tools in K-12 Classrooms: A Review of Professional Development Trends and Gaps [PDF] researchgate.net
 F Nabi, W Vortia, E Shardey - International Journal For ..., 2025 - researchgate.net
 ... To examine **teacher readiness** and the effectiveness of professional development in the **integration** of digital and artificial intelligence (AI) tools, this review uses established conceptual ...
 ☆ Simpan 📄 Kutip Dirujuk 11 kali Artikel terkait 🔗

Exploring Teachers' Psychological Readiness for Effective AI Integration in the Classroom [PDF] thecrsss.com
 Y Farooq - The Critical Review of Social Sciences Studies, 2025 - thecrsss.com
 ... enhancing psychological **readiness** is crucial for promoting sustainable **AI integration** in the ... Numerous internal and external factors shape a **teacher's** psychological **readiness** to use AI ...
 ☆ Simpan 📄 Kutip Dirujuk 5 kali Artikel terkait 🔗

Teacher Readiness and Perceptions Towards AI-Based Smart Teaching Tools
 N Arunfred ... - Advancements in Smart ..., 2025 - journals.sagepub.com
 ... of **AI** in education depends on educators' **readiness** and perception, who play a crucial role in its implementation. **Teacher readiness** is crucial for the successful **integration** of **AI** ...
 ☆ Simpan 📄 Kutip Dirujuk 2 kali Artikel terkait 3 versi

[HTML] A comparative analysis of pre-service teachers' readiness for AI integration [HTML] sciencedirect.com
 M Lucas, P Bem-Haja, Y Zhang ... - and Education: Artificial ..., 2025 - Elsevier
 ... **AI** for pedagogical purposes. Therefore, in the early stages ... **teacher** preparation, it is essential to assess the **readiness** of pre-service teachers for this transition in different initial **teacher** ...
 ☆ Simpan 📄 Kutip Dirujuk 41 kali Artikel terkait 4 versi

scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=AI+LITERACY+FOR+TEACHERS&btnG=

Google Cendekia AI LITERACY FOR TEACHERS

Artikel Sekitar 1.170.000 hasil (0,06 dtk) Profil saya Koleksi saya

Kapan saja
Sejak 2026
Sejak 2025
Sejak 2022
Rentang khusus...

Urutkan menurut relevansi
Urutkan menurut tanggal

Semua jenis
Artikel kajian

sertakan paten
 mencakup kutipan
 Buat notifikasi

[HTML] In search of artificial intelligence (AI) literacy in teacher education: A scoping review
K. Sperling, C. J. Stenberg, C. McGrath, A. Akerfeldt, ... and Education Open, 2024 - Elsevier
... agenda raising expectations on **teachers** and **teacher** educators' professional ... **AI literacy** in relation to **teachers** different forms of professional knowledge relevant for **Teacher** Education ...
☆ Simpan Kutip Dirujuk 550 kali Artikel terkait 4 versi [HTML] sciencedirect.com

Integrating AI literacy into teacher education: a critical perspective paper
R. Daher - Discover Artificial Intelligence, 2025 - Springer
... educators with **AI literacy** is crucial for ... **teachers** face in developing **AI literacy** and advocates for training that goes beyond basic technical skills to include a deep understanding of **AI** ...
☆ Simpan Kutip Dirujuk 81 kali Artikel terkait 4 versi [PDF] springer.com Full View

Exploring the effects of AI literacy in teacher learning: An empirical study
H. Du, Y. Sun, H. Jiang, A. Y. M. Islam, X. Gu - Humanities and social ..., 2024 - nature.com
... K-12 **teachers** **AI literacy** had an indirect influence on their behavioral intentions to learn **AI** ... **Teachers** **AI literacy** also had an indirect influence on their PAIS mediated by awareness of ...
☆ Simpan Kutip Dirujuk 175 kali Artikel terkait 9 versi Web of Science: 72 [PDF] nature.com Full View

Addressing AI and data literacy in teacher education: A review of existing educational frameworks
V. Olan, R. Romeike - Proceedings of the 16th workshop in primary and ..., 2021 - dl.acm.org
... **literacy**. This paper focuses on this disparity. We show how **data literacy** competencies are covered in **AI literacy** ... lifecycle as a framework for anchoring **AI-specific** competencies. Finally, ...
☆ Simpan Kutip Dirujuk 111 kali Artikel terkait 5 versi [PDF] acm.org

AI literacy in teacher education: Empowering educators through critical co-discovery
M. Dilek, E. Ravan, E. Aleman - Journal of Teacher Education, 2025 - journals.sagepub.com
[PDF] sagepub.com Full View